

Status Quo der Datenintegration und -interoperabilität im Deutschlandtourismus

Lisa Naschert, Denise Engelhardt und Eric Horster

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- In der heutigen Zeit spielen die Datenverfügbarkeit sowie deren nachhaltige Nutzung eine wichtige Rolle in der Tourismusbranche.
- In der Tourismusbranche erfolgt bereits eine intensive Auseinandersetzung mit Daten, Datenmanagement und Datenintegration, jedoch mangelt es an einigen Stellen an der Implementierung und Nutzung der Daten.
- Für die nachhaltige Datennutzung ist es essentiell, Daten für verschiedene Zwecke nutzbar zu machen, diese untereinander auszutauschen und sowohl Gästen als auch Leistungsträgern zur Verfügung zu stellen. Der Anteil von Open Data ist derzeit allerdings noch ausbaufähig.
- Perspektivisch streben viele Destinationen und Dienstleister eine umfassendere Nutzung der vorhandenen Daten an.

Autorinnen und Autoren:

Lisa Naschert (DI Tourismusforschung, FH Westküste), naschert@fh-westkueste.de

Denise Engelhardt (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
engelhardt@fh-westkueste.de

Eric Horster (DI Tourismusforschung, FH Westküste), horster@fh-westkueste.de

Datum: 22. Juli 2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Die Verfügbarkeit einer Vielzahl von tourismusrelevanten Daten sowie die Möglichkeit von deren Weiternutzung und -verarbeitung, wird für das Destinationsmanagement zunehmend wichtiger. Die Entwicklungen insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) führen dazu, dass Daten zunehmend fluide und nicht mehr an einen spezifischen Ausgabekanal gekoppelt sind. In der Konsequenz müssen Daten so aufbereitet werden, dass sie interoperabel (also unabhängig vom jeweiligen Ausgabekanal) eingesetzt werden können. Durch neue technologische Möglichkeiten (bspw. Generative KI oder Sensorik) sind Daten in großer Anzahl verfügbar. Einen Mehrwert bieten diese jedoch nur, sofern sie entsprechend gespeichert, strukturiert und offen zur Verfügung gestellt werden. Ein strategisch durchdachter Umgang mit Daten sorgt dafür, dass diese auf verschiedene Ziele einzahlen und im besten Fall vielfach weiterverwendet werden können. Die Grundlage hierfür legt das Datenmanagement mit seinen verschiedenen Aufgaben. Ein wichtiges Kriterium ist dabei die Sicherstellung der Dateninteroperabilität.

Für die gesamte Tourismusbranche und insbesondere für das digitale Besuchermanagement ist dies von Bedeutung. Das Projekt AIR beschäftigt sich daher ebenfalls intensiv mit dem Thema Datenmanagement. Im Rahmen des Projektes werden Daten aus verschiedenen Datenquellen bezogen und für die weitere Verwendung verarbeitet. Außerdem wird das Ziel verfolgt, mehr über Integrationsmöglichkeiten und die aktuelle Situation zu Datenmanagement und -nutzung im Deutschlandtourismus zu erfahren. Es sollen mögliche Schlussfolgerungen abgeleitet und die gewonnen Erkenntnisse weiteren Interessierten zur Verfügung gestellt werden. Für den Erkenntnisgewinn wurden zwischen dem 08. November 2023 und dem 05. März 2024 sieben leitfadengestützte Interviews in Form von Austauschgesprächen innerhalb des Projektes, aber auch über

das Projekt hinaus, zu den Möglichkeiten der Datenintegration geführt. Die Erkenntnisse werden in diesem Kurzbericht vorgestellt. Angereichert wird dies um weitere Rechercheergebnisse theoretischer Hintergründe. Die Nachforschungen erfolgten im Anschluss an die Interviews, um die Aussagen innerhalb der Gespräche mit Erkenntnissen aus der Literatur zu untermauern.

Datenmanagement und -interoperabilität

Im Tourismus hat das **Datenmanagement** mittlerweile einen hohen Stellenwert. Noch ist dies aber nicht überall implementiert und bisweilen ist die Umsetzung an einigen Stellen ausbaufähig. Auf Destinationsebene kann das Datenmanagement sowohl für überwiegend interne Prozesse (bspw. die Analyse von touristischem Verhalten vor Ort mittels Sensorik) als auch für die Kommunikation und die Erlebnisqualität der Gäste (bspw. dass sich Gäste jederzeit digital über Standorte, Öffnungszeiten, Preise usw. von Ausflugszielen informieren können) eine wesentliche Grundlage sein. Daher sollte bei der Implementierung des Datenmanagements der Fokus „auf der Lesbarkeit, Interpretierbarkeit und Nutzbarkeit von Daten für Maschinen und Menschen liegen“ (Horster, 2022, S. 613). Die komplexen Strukturen in der Tourismusbranche aufgrund der Vielzahl an Akteuren mit ihren eigenen Bedarfen und Interessen sorgen allerdings immer wieder für Herausforderungen (Naschert et. al, 2023a, S. 5). Umso wichtiger ist es, dass eine enge Abstimmung bzgl. der Datengenerierung, -speicherung und -pflege erfolgt, damit die Datenintegration und der Datenaustausch zwischen verschiedenen Akteuren und Projekten ermöglicht werden kann. Dies ist auch deshalb so wichtig, weil der Tourismus als Querschnittsbranche hier eine besondere Verantwortung trägt und mitunter auch indirekt vom Tourismus betroffene Stake-

holder wie Einzelhandel, Parkraummanagement (oft in der Verantwortung von Städten und Kommunen) oder Anwohner integrieren muss und in Teilen auch auf Daten dieser Instanzen angewiesen ist.

In diesem Zusammenhang kommt der **Dateninteroperabilität** eine hohe Bedeutung zu. Diese ermöglicht, dass Daten an verschiedenen Stellen ohne Datenverluste und Darstellungsprobleme gespeichert, ausgetauscht, abgerufen und flexibel ausgespielt werden können (Horster, 2022, S. 619, 623). Interoperabilität meint in diesem Zusammenhang, dass die Daten zueinander in Beziehung gesetzt, also vernetzt werden können. Um dies zu erreichen, sollten einheitliche Datenmodelle (auch Ontologien genannt) genutzt werden. **Ontologien** stellen die einheitliche Benennung von Daten sicher, da sie Vorgaben für die standardisierte Auszeichnungssprache von Daten festlegen. Daten werden entsprechend semantisch (einheitlich) beschrieben eingepflegt, sodass außerdem die Maschinenlesbarkeit der Daten vereinfacht wird (Fensel et al., 2020, S. 69 f.). Das Zurückgreifen auf derartige **Datenmodelle** sorgt dann dafür, dass sowohl Menschen als auch Maschinen die Daten eindeutig interpretieren können. Das Ziel der einheitlichen Auszeichnung der Daten wird durch die einheitliche Beschreibung von Objekten (z. B. Hotels), entsprechenden Attributen (z. B. Anzahl Zimmer) und den Wertebereichen (z. B. Verfügbarkeit) unterstützt. Als Grundlage dafür sollten international verbreitete Standards (bspw. Schema.org oder smartdatamodels.org) genutzt werden (Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT), 2020, S. 52). Eine Zusammenführung unterschiedlicher Daten in einem oder mehreren Data Hubs und der Austausch der Daten zwischen diesen wird dadurch ebenfalls erleichtert. In der Praxis führen jedoch bisweilen uneinheitliche Objektbeschreibungen, Attribute, Datentypen und Wertebereiche zu einer erschwerten Datenintegration (Naschert et. al, 2023a, S. 10). Händische Nachpflege oder (teil-) automatisierte Mappings können in diesem Zusammenhang Abhilfe verschaffen. Ersteres sollte jedoch im besten

Fall umgangen werden. Beim **Mapping** handelt es sich um einen großenteils automatisierten Vorgang im Datenmanagement, durch den eine Verknüpfung verschiedener Felder in den unterschiedlichen Data Hubs vorgenommen wird. Es wird außerdem festgelegt, welche Datenmodelle von einer Schnittstelle akzeptiert und in welcher Form die Daten weitergegeben werden (u. a. Auer et al., 2013, S. 83 f.; Sequeda & Miranker, 2014, S. 95 f.). Im Idealfall ist das Ergebnis des Mappings, dass die Daten dann in dem jeweils vordefinierten Datenmodell vorliegen und so per Definition interoperabel sind.

Die **Datenübertragung** kann sowohl händisch als auch automatisiert erfolgen. Die automatisierte Datenübertragung sorgt durch die Definition von (anwendungsfallspezifischen) Standards für eine entsprechende Aufbereitung und Übertragung der Daten in die Dateninfrastruktur. Im Falle der händischen Datenübertragung sollte bei den jeweils Verantwortlichen das Bewusstsein für eine den Vorgaben folgende Eingabe geschaffen werden (bspw. Angabe in Metern anstelle von Kilometern) (Naschert et. al, 2023a, S. 15). Werden Daten zwischen unterschiedlichen Datenbanken ausgetauscht, gilt es außerdem zu prüfen, ob die verwendeten Standards kompatibel sind und die Übertragung somit ohne den Zwischenschritt des Mappings auskommt und ob die Qualität ausreichend ist (u. a. Kudraß, 2015, S. 28). Auch hier wird deutlich, dass ein einheitliches Datenmodell die Übertragung immens vereinfachen kann.

Die (automatisierte) Übertragung von Daten wird meist durch **Schnittstellen** ermöglicht. Schnittstellen sind somit neben den Datenmodellen ein weiterer wichtiger Faktor für die Dateninteroperabilität. Im Software-Kontext sind Schnittstellen auch oft als Application Programming Interface (API) bekannt, die die Kommunikation, die Datenübertragung und die regelmäßige Aktualisierung der Daten ermöglichen (u. a. Frank et al., 2021, S. 19; Geewax, 2023, S. 30 f.; Hack 2023; Winniewski, 2024, S. 9

f.). Daten können mit Hilfe von Schnittstellen entweder vom Quellsystem in eine oder mehrere andere Systeme „gedrückt“ (push) oder vom jeweiligen Fremdsystem aktiv aus dem Quellsystem „gezogen“ (pull) werden. Unabhängig von der genutzten Variante können Daten mittels Schnittstellen vollständig übertragen werden. Bei Bedarf ist aber auch eine Spezifizierung der zu übertragenden Daten möglich (Kunde et al. 2018, S. 110 f.). Dabei sei betont, dass sich Schnittstellen nicht im Sinne eines „entweder oder“ ausschließen, sondern vielmehr komplementär zueinander zu sehen sind.

Die **offene Verfügbarkeit von Daten** ist ebenfalls von Schnittstellen abhängig, da so unterschiedlichen Personen die Datenübertragung für verschiedene Zwecke vereinfacht wird (Naschert et. al, 2023a, S. 17). **Open Data** ist in diesem Zusammenhang eine wichtige Säule für die Nutzung und Weitergabe von Daten und wird meist neben der Zurverfügungstellung einer Schnittstelle sowie der Nutzung eines etablierten Datenmodells durch eine offene Lizenzierung sichergestellt (Horster, 2022, S. 620). Im Sinne des 5-Sterne-Modells für offene Daten nach Berners-Lee (2012) kann so eine einfache Weiternutzung garantiert werden.

Gerade im Kontext des digitalen Besuchermanagements, der Nutzung von digitalen Gästekarten in Destinationen sowie der zentralen Datenspeicherung in einem Data Hub sind die vorangestellten Punkte essentiell. Werden Daten nicht entsprechend aufbereitet und (ein)gepflegt, kommt es zu Insellösungen, die nicht mehr zeitgemäß sind und dafür sorgen, dass das Potential und der Mehrwert von Daten nicht ausgeschöpft werden und den Destinationen zugutekommen können.

Interviewergebnisse

Im Rahmen der Interviews für die Smart Destination Integration (Arbeitspaket 5 im Projekt AIR) wurden digitale Lösungen für Besuchermanagementsysteme in Destinationen sowie Anwendungen recherchiert, die ebenfalls mit touristischen Daten arbeiten. Auf Basis der Rechercheergebnisse wurden im Anschluss Funktion und Tätigkeitsebene potenzieller Ansprechpartner kategorisiert, um eine Liste für einen weiterführenden Austausch zu erstellen. Die im Anschluss geführten Interviews ermöglichten die Einbindung eines breiten Erfahrungsspektrums in die abschließende Situationsbewertung und Integrationslogik. Die Erkenntnisse der Interviews mit Vertretern von drei verschiedenen Data Hubs, Vertretern von drei digitalen Kur- und Gästekarten sowie einem Repräsentanten eines digitalen Reiseführers wurden in acht Fragestellungen zusammengefasst, die nachfolgend ausgeführt werden:

Welche Interessen an einer Erweiterung der Datenbasis bestehen? Welche Mehrwerte bieten sich hierbei?

In den Interviews wurde immer wieder verdeutlicht, dass insgesamt ein **großes Interesse** an einer Erweiterung der Datenbasis (bspw. durch Integration von Daten aus Standortmessungen) besteht. Vor allem die *Data Hubs* sehen in der Datenintegration eine gute Möglichkeit, um einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und eine **breite Datenbasis aufzu-**

bauen und die **touristischen Daten zu verbreiten**. Ein ähnliches Interesse wurde auch von den *digitalen Kur- und Gästekarten* sowie dem *digitalen Reiseführer* bekundet. Die Integration von Daten, die im AIR-Projekt generiert werden, kommt erwartungsgemäß nur für einen Teil der Ansprechpartner in Frage, da sich diese Daten lediglich auf die sechs Use Cases in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Bayern beziehen.

Welche Anforderungen an die Daten gibt es?

Bei den Anforderungen an die Daten wurde hauptsächlich betont, dass diese unter einer **Open Data-Lizenz** (CC-0, CC-BY, CC-BY-SA) frei zugänglich sein müssen, damit eine Datenintegration grundsätzlich möglich ist. Dies gilt sowohl für die *Data Hubs*, die *digitalen Kur- und Gästekarten* als auch für den *digitalen Reiseführer* und vor allem in Bezug auf die Nutzung der Daten für eine externe Ausspielung, während für eine Verwendung in internen bzw. eigenen Anwendungen nicht freie zugängliche Lizenzen zumeist ausreichen. Obwohl die Bedeutung von Open Data immer wieder angesprochen wurde, liegt der **Anteil der frei zugänglichen Daten** im Falle der befragten *Data Hubs* nach eigener Einschätzung lediglich bei **etwa 20 bis 50%**. Diese Aussagen decken sich mit dem DMO DigitalMonitor 2023 (BTE, 2023¹). Laut diesem stellen 40% der Destinationen ihre digitalen Daten anderen Nutzern frei zur Verfügung. In rund 11% der Destinationen werden die digitalen Daten zumindest innerhalb der Destinationen frei zur Verfügung gestellt. Erstaunlich war darüber hinaus, dass sich die Anforderungen in erster Linie auf

¹ Datenbasis: Online-Befragung von Tourismusorganisationen in Deutschland zwischen dem 26.04.2023 – 14.06.2023; n= 483.

die lizenzrechtliche Öffnung beziehen. Gleichwohl konnte hier bereits dargelegt werden, dass für eine Öffnung der Daten im Sinne eines Linked-Open Data Ansatzes nach Tim Berners-Lee (2012) auch die Strukturierung der Daten in Form eines etablierten Datenmodells gehört, was noch nicht im Fokus der befragten Vertreter steht.

Wie läuft eine Datenintegration ab?

Die Datenintegration in die *Data Hubs* läuft via Schnittstelle (**API**), für die API-Dokumentationen meist öffentlich verfügbar sind. Sowohl eine **Push-** als auch eine **Pull-Schnittstelle** ist oftmals möglich, wobei die Push-Schnittstelle hier bevorzugt wird, da die Daten dann nicht immer wieder aktiv abgerufen werden müssen.

Die *digitalen Kur- und Gästekarten* nutzen oft **externe Datenbanken**, die entweder von den Anbietern touristischer Dienstleistungen verwaltet und aktualisiert werden oder über eine Middleware, die verschiedene Schnittstellen mit einem Datencruncher zur Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten bedient (**Push-Schnittstellen**), eingebunden werden. Ein Datencruncher ist dabei eine Software, die große Mengen von Daten schnell analysieren und verarbeiten kann und so dabei hilft, verschiedene Datenquellen zu vereinheitlichen und zu organisieren. Ähnliches gilt für den *digitalen Reiseführer*, wobei hier eine Zwischendatenbank genutzt wird, bevor die Daten an den Data Hub weitergeleitet werden.

Wie groß muss das Intervall der Datenübertragung sein?

Die Intervalle für die Datenübertragung lassen derzeit noch **keine einheitlichen Verfahren** erkennen. Während das Intervall der Übertragung bei den *Data Hubs* entweder an die Vorgaben der externen Dienstleister gebunden wird, es keine Vorgaben gibt oder die Daten gebündelt alle 24

Stunden in den Data Hub gepusht werden, sind die Intervalle der Datenübertragung vor allem bei den *digitalen Kur- und Gästekarten* erst perspektivisch oder auch noch gar nicht angedacht. Lediglich der *digitale Reiseführer* drückt die Daten in Echtzeit an eine zwischengeschaltete Datenbank sowie einen Data Hub. Auf der eigenen Webseite werden die Daten dann in 15-minütigen Intervallen ausgespielt. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Notwendigkeit der Aktualisierung stark abhängig vom jeweiligen Datentyp ist. Die Stammdaten eines Hotels ändern sich z. B. relativ selten, wohingegen das aktuelle Besucheraufkommen in einem Schwimmbad auch minütlich aktualisiert werden könnte.

Welche Datenmodelle/Datenstandards werden verwendet?

Sofern eigene Datenmodelle/Datenstandards genutzt werden, orientiert sich ein Großteil der interviewten Akteure und deren Institutionen an den Attributen der **Open Data Tourism Alliance (ODTA)** bzw. verwendet als Basis die Standards von **Schema.org**. Komplementär hat ein *Data Hub* **eigene Qualitätsstandards** gesetzt, sodass eine Mindestqualität bei der Einpflege und Übertragung sichergestellt wird. Weiterhin greifen zwei der drei Data Hubs auf ein **Mapping** als Zwischenschritt zurück, was sich als wertvoller Vorgang herausgestellt hat, um die Daten an das ODTA-Datenmodell anzupassen. Dementsprechend kommt dies vor allem zum Tragen, wenn Daten nicht entsprechend den genutzten Modelle eingepflegt wurden und somit über das Mapping eine Angleichung vorgenommen wird.

Wie verläuft die Ausspielung der Daten?

Die Ausspielung durch die *Data Hubs* erfolgt innerhalb der eigenen Kanäle vornehmlich in **Progressive Web Apps (PWAs)**. Zusätzlich zu den allgemeinen Informationen für die PoI werden teilweise auch Auslastungen ausgespielt. Dashboards, die in einem B2B-Kontext einen Überblick

über Besucherströme und Auslastungen geben, werden ebenfalls bereits implementiert oder sind zumindest geplant. Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit unterschiedlichen kommerziellen und nicht kommerziellen Anbietern, welche die Daten im jeweiligen Data Hub auf ihren eigenen Anwendungen ausspielen.

Der *digitale Reiseführer* ermöglicht die externe Ausspielung von dynamischen und statischen Daten ebenfalls über eine **PWA** sowie für interne Partner mithilfe eines **Dashboard-Zugangs**. Durch die PWA können die Daten sowohl auf digitalen Bildschirmen an den touristischen Anziehungspunkten als auch über deren Webseiten ausgespielt werden. Auslastungsanzeigen mit **Ampelsystemen** sind derzeit noch in Planung. Es kann somit erwartet werden, dass die Ausspielung von Live-Daten künftig auch direkt vor Ort erfolgen wird. *Welche Herausforderungen bei der Implementierung gibt es?*

Während der Interviews hat sich herausgestellt, dass die Datenintegration und -interoperabilität mit einer Vielzahl an Herausforderungen für alle Verantwortlichen verbunden ist. Vor allem die **fehlenden personellen Kapazitäten** im Zusammenhang mit einem **hohen Aufwand bei der Sicherstellung der Datenqualität und -pflege** führt zu einem langwierigen Prozess. Gleichmaßen sind häufig **viele Parteien involviert**, denen nicht nur die Sinnhaftigkeit des Vorhabens verdeutlicht werden muss, sondern bei denen an mancher Stelle auch **kein Interesse** besteht, sodass die Arbeit dadurch oftmals erschwert wird. Diese Reaktion ist gleichwohl nachvollziehbar, da es sich um ein abstraktes Thema handelt, das nicht immer durch verschiedene Ausspielkanäle und die Auswirkungen der Datenpflege auf diese, verdeutlicht werden kann.

Zudem wurde als weitere Herausforderungen genannt, dass für die Daten in vielen Fällen **keine Open Data-Lizenzen** vorliegen, die **Installation**

eigener Sensorik zur Datenerhebung sehr schwierig ist und es **Digitalisierungshemmer durch Unterschriften auf Meldescheinen** gibt, sodass wichtige Daten in einigen Fällen verloren gehen könnten.

Schlussfolgerungen

Situationsbewertung auf Basis der Interviews

Die Ergebnisse der Interviews zur Smart Destination Integration wurden für die Situationsbewertung in Abbildung 1 zunächst in die drei Kategorien Datenübertragung, Datenmodelle und Ausspielung eingeteilt. Anschließend wurde eine Bewertung anhand des Nutzungsgrades in der Praxis und der perspektivischen Nutzung durchgeführt.

Abbildung 1: Situationsbewertungsmatrix der Interviewergebnisse

Bei Betrachtung der Matrix und der Situationsbewertung ist zu beachten, dass Open Data als Grundvoraussetzung und übergeordneter Aspekt angesehen wird und somit nicht als einzelner Aspekt in Abbildung 1 aufgenommen wurde. Weiterhin ist zu beachten, dass Schema.org die Basis des ODTA-Datenmodells bildet. Dennoch handelt es sich um eine Spezifikation, die auf den touristischen Bedarf zugeschnitten ist (Domain Specification). Aus diesem Grund wurde sie sowohl in der Matrix (Abbildung 1) als auch in der Situationsbewertung (Tabelle 1) separat aufgenommen.

In vielen Destinationen und Systemen spielt die offene Verfügbarkeit der Daten eine wesentliche Rolle. Dies hat sich auch in den geführten Interviews gezeigt. In der Praxis bewegt sich der Nutzungsgrad bei rund 0,5. Es besteht jedoch ein starkes Interesse daran, diesen Anteil zukünftig erheblich zu steigern. In Bezug auf Schnittstellen kommen sowohl *Push*- als auch *Pull-Schnittstellen* zum Einsatz, letztere jedoch deutlich seltener als die Push-Schnittstellen. Laut den geführten Gesprächen ist es aber auch als eher unwahrscheinlich einzustufen, dass sich dies stark verändern wird. Dennoch erfreuen sich allgemein APIs und Datenbanken unter Praktikern einer relativ breiten Akzeptanz und werden voraussichtlich auch in Zukunft weiterhin genutzt werden. Während die Nutzung von *Datencrunchern* aktuell noch eher gering ausfällt und keine konkrete Perspektive für die zukünftige Nutzung genannt wurde, nutzen bereits etwa die Hälfte der Praktiker *Mappings* im Bereich der Datenübertragung. Unabhängig von der Art und Weise der Datenübertragung ist den Interviewpartnern aber insbesondere eine *Übertragung in Echtzeit* wichtig. Auch wenn diese noch nicht in vielen Fällen implementiert wurde, so wird eine mögliche Übertragung von Echtzeit-Daten in fast allen Regionen gewünscht.

Im Hinblick auf die genutzten **Datenmodelle** sticht der *ODTA-Standard* hervor. Dieser hat eine hohe Relevanz und wird aktuell bereits von nahezu allen Gesprächspartnern entweder verwendet oder in zukünftigen Plänen eine Rolle spielen. Im Vergleich dazu wird *Schema.org* seltener als eigenständiger Standard genutzt, obwohl es auch die Grundlage des ODTA-Datenmodells ist. Gleichwohl kann das originäre Vokabular von Schema.org ergänzend zum ODTA-Datenmodell auch kombiniert werden, was in der Praxis auch allein deshalb erfolgt, weil es Bestandteil des ODTA-Datenmodells ist. Darüber hinaus spielen auch *eigene Standards* im Deutschlandtourismus eine wichtige Rolle. Bezüglich der **Ausspielung** von Daten hat sich gezeigt, dass hauptsächlich auf *PWAs und Apps*, die *eigene Webseite* sowie *Dashboards* gesetzt wird. Dies wird auch in zukünftigen Planungen voraussichtlich der Fall sein. Aber auch *digitale Bildschirme* finden sich bereits in einigen Destinationen wieder und werden mit Informationen bespielt. Interessant ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Ausspielung von *Auslastungen* sowie *Live-Daten*, um Besucher aktiv und in der jeweiligen Reisesituation lenken zu können. Bisweilen ist dies noch nicht in allen Destinationen der Fall, wird jedoch perspektivisch von den Interviewpartnern als wichtig eingestuft.

Die bisherige Situationsbewertung beruht auf den Ergebnissen der sieben durchgeführten Interviews und dient daher nur exemplarisch für die Gesamtsituation von Smart Destination Integration in Deutschland. Durch die heterogene Auswahl der Gesprächspartner wird jedoch ein guter erster Überblick für diesen Kontext geboten. Ergänzt wird diese Situationsbewertung nachfolgend durch weitere Rechercheergebnisse ergänzt. Obwohl diese Aspekte in den Gesprächen nicht explizit genannt wurden, kann angenommen werden, dass sie in Teilen in der Praxis bereits zum Einsatz kommen und auch zukünftig eine höhere Relevanz einnehmen werden.

Ergänzende Situationsbewertung

Im Bereich der Datenmodelle sollten im (Deutschland-)Tourismus auch die Smart Data Models Beachtung finden, denn die kostenlos nutzbaren Modelle sind mit Standards wie Schema.org kompatibel und für verschiedene Kontexte aufbereitet worden (u. a. Arman et al., 2021, S. 8). Allgemeine Ontologien können durch eine Spezifizierung (Domain Specifications) auf konkrete Anwendungsfälle, wie das digitale Besuchermanagement, angewendet werden (Horster, 2022, S. 653). Im Rahmen des Forschungsprojektes LABTOUR-SH ist eine solche Spezifizierung auch bereits umgesetzt worden, wobei bei der Entwicklung des Datenmodells sowohl auf die Smart Data Models als auch auf Schema.org sowie das ODTA-Datenmodell zurückgegriffen wurde. Sowohl das Datenmodell von LABTOUR-SH als auch das der ODTA sind auf der Plattform GitHub öffentlich einsehbar: [www.github.com/LAB-TOUR-SH/dvm](https://github.com/LAB-TOUR-SH/dvm); <https://github.com/ODTA>.

Bevor aber grundsätzlich über die Datenintegration und -interoperabilität gesprochen werden kann, sollten zu Beginn die *Datenqualität*, *Datendichte*, *Datengenauigkeit*, *Datenkontinuität* und die *universelle Verwendbarkeit* der Daten sichergestellt werden. Am besten geschieht das durch eine *offene Datenhaltung* und ein *modernes Datenmanagement* (Naschert et al., 2023a, S. 5). Dadurch kann auch direkt versucht werden, auf die Maschinenlesbarkeit der Daten zu achten. Die *Maschinenlesbarkeit* kann zu einer Prozessoptimierung sowie einer vereinfachten nachhaltigen Nutzung der Daten führen und unterstützt vor allem die Interoperabilität der Daten. Denn heutzutage sollte das Ziel nicht mehr sein, die eigenen Daten ausschließlich für die eigenen Webseiten aufzubereiten, sondern eine Auspielung im Sinne eines „Headless Web“ Ansatzes auf ganz unterschiedlichen Kanälen zu ermöglichen (Horster & Kärle, 2019).

Weitere wichtige Grundlagen für die Datenintegration stellen außerdem die Umsetzung eines *Knowledge Graphen* für den Deutschlandtourismus sowie die Entwicklung der *Dateninfrastruktur* dar. Knowledge Graphen haben gegenüber (relationalen) Datenbanken einige Vorteile. Durch ihren Aufbau in Knoten und Kanten können heterogene und dezentrale Daten miteinander in Verbindung gesetzt und so für verschiedene Zwecke und Akteure nutzbar gemacht werden (u. a. Bellomarini et al., 2020, S. 25 f.; Hogan et al., 2021, S. 4 f.; Peng et al., 2023, S. 13073). Relationale Datenbanken legen den Fokus weniger auf die Vernetzung der unterschiedlichen Daten und wenn doch, erfordert dies in der Regel erheblich mehr Aufwand (Horster, 2022, S. 624). Sowohl durch die Nutzung geeigneter Graphdatenbanken als auch der Entwicklung einer umfassenden Dateninfrastruktur soll sichergestellt werden, dass die Daten bestmöglich austauschbar sind. Das bedeutet konkret, dass die unterschiedlichen Hubs miteinander kompatibel sein müssen, um so eine Vielzahl von verschiedenen Daten integrieren und weitergeben zu können. Die *Datenströme* sollten dabei in unterschiedliche Richtungen erfolgen können und durch die Nutzung standardisierter Schnittstellen und Modelle ermöglicht werden (Sommer, 2018, S. 5).

Um die Nutzbarkeit und den Mehrwert der Datengrundlage langfristig zu sichern, kommt der *Datenpflege(strategie)* eine wichtige Bedeutung zu. Im Rahmen dieser sollten unter anderem Verantwortlichkeiten und Vorgehensweisen festgehalten werden, sodass die Daten regelmäßig auf Korrektheit, Aktualität etc. überprüft werden (Naschert et al. 2023a, S. 15). Einige Destinationen haben sich im Deutschlandtourismus bereits einer entsprechenden Strategie verpflichtet.

Eine große Datenbasis und der entsprechende Umgang mit dieser bietet für Destinationen eine Vielzahl an Chancen auch über das Besuchermanagement hinaus (bspw. Ressourcenplanung). Umso mehr Daten vorlie-

gen und umso genauer diese sind, desto passgenauer ist das digitale Abbild der (touristischen) Realität in der Destination. So entsteht von der Destination eine virtuelle Kopie in Form eines *Digitalen Zwilling*s oder einer *Digitalen Spiegelwelt*.

Neben den Lizenzen, Ontologien und der Verlinkung der Daten ist laut Berners-Lee (2012) auch das *Datenformat* wesentlich für die Verarbeitung und Weitergabe der Daten. Dies bezieht sich zum einen auf das Format, in dem die Daten vorliegen, sowie zum anderen auf das Ausgabeformat. Bekannte Formate sind in diesem Zusammenhang XML, CSV oder auch JSON-LD, die in Teilen auch schon in den Destinationen Verwendung finden. Als offenes Format gelten dabei nicht-proprietäre Formate, die auch Linked Open Data fähig sind, wie JSON-LD.

Die genannten Punkte im Rahmen des Datenmanagements und der Datenübertragung ermöglichen eine vielfältige Ausspielung der Daten – auch über die von den Destinationen genannten Ausspielkanälen und -inhalten hinaus. Besonders in Bezug zum digitalen Besuchermanagement kann die *Empfehlung von alternativen PoI* zu erheblichem Mehrwert führen. Bereits jetzt schlagen einige wenige Destinationen im Falle von hoher Auslastung alternative PoI oder alternative Besuchszeiträume vor, noch mehr streben dies langfristig an. So sollen Crowding und die damit einhergehenden negativen Auswirkungen auf die Destinationen reduziert werden (bspw. Schmücker et al., 2023, S. 294)

Gesamtübergreifend wird zukünftig die Nutzung von KI eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Die Entwicklung von KI schreitet in großen Schritten voran und kann in Hinblick auf die Datenintegration und -interoperabilität neue Möglichkeiten schaffen, Prozesse zu optimieren und sowohl Mensch als auch Maschine den Umgang mit der Datenvielfalt zu erleichtern. Bei diesen Entwicklungen wird jedoch auch deutlich, dass eigene und hochwertige Daten, die in einer Form aufbereitet sind, wie es

in diesem Beitrag beschrieben wurde, eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von entsprechenden KI-gestützten Anwendungen spielen werden.

In Tabelle 1 wird ein Gesamtüberblick der Situationsbewertung basierend auf den Interviews (blau) sowie weiterer Recherche und Expertise (grün) dargestellt:

Tabelle 1: Situationsbewertung zum aktuellen Nutzungsgrad sowie perspektivische Nutzung

Ausblick

In Zukunft wird es wichtig sein, das Spannungsfeld zwischen dem Status Quo, den Zielen und den Möglichkeiten der Datenintegration im Tourismus zu navigieren. Ein ausgewogenes Verständnis darüber, was tatsächlich getan wird, was erreicht werden soll und welche Ressourcen dafür zur Verfügung stehen, ist hierbei entscheidend.

Derzeit wird der Fokus vielerorts vor allem auf die Ausspielung von Inhalten gesetzt, um die Gäste zu erreichen. Die Handhabung von Daten und vor allem deren nachhaltige Verwendung sollte aber zukünftig vermehrt in den Blick genommen werden. Dies spiegelt sich ebenfalls darin wider, dass aktuell oftmals die Quantität vor der Qualität der Daten steht. Während eine hohe Anzahl von Daten zunächst erstrebenswert erscheint, ist es wichtig, die Daten nicht wahllos zu sammeln, denn dies kann sich nicht nur negativ auf die Verwendung, sondern auch auf die Qualität der Daten auswirken. Den Destinationen fehlt es oftmals an Ressourcen (sowohl personell als auch finanziell), um eine ausreichende Datenpflege sicherzustellen. Die mangelnde Pflege der Daten kann dazu führen, dass diese schnell veraltet sind und der Überblick über die Daten verloren geht. Daher sollte im ersten Schritt das Ziel eindeutig definiert werden, das mit den Daten erreicht werden soll. Dies kann langfristig dazu beitragen, dass die Daten effektiver und effizienter gepflegt und eingesetzt werden können. Die Erweiterung der Datenkompetenz in Destinationen und die Bewusstseinschaffung über die Bedeutung und den Nutzen von Daten werden im Deutschlandtourismus zukünftig unerlässlich sein.

Referenzen

- Arman, Ala; Bellini, Pierfrancesco; Bologna, Daniele; Nesi, Paolo; Pantaleo, Gianni & Paolucci, Michela (2021). Automating IoT Data Ingestion Enabling Visual Representation. In: *Sensors*, 21(24), 8429. DOI: 10.3390/s21248429.
- Auer, Sören; Lehmann, Jens; Ngonga Ngomo, Axel-Cyrille; Stadler, Claus; Unbehauen, Jörg (2013): Extraktion, Mapping und Verlinkung von Daten im Web. In: *Datenbank-Spektrum*, 13(2), S. 77–87. DOI: 10.1007/s13222-013-0124-z.
- Bellomarini, Luigi; Sallinger, Emanuel & Vahdati, Sahar (2020). Knowledge Graphs: The Layered Perspective. In: Janev, Valentina; Graux, Damien; Jabeen, Hajira & Sallinger, Emanuel (Hg.): *Knowledge Graphs and Big Data Processing*. Cham: Springer Nature, S. 20–34. DOI: 10.1007/978-3-030-53199-7.
- Berners-Lee, Tim (2012). *5 Sterne offene Daten*. www.5stardata.info/de, zuletzt geprüft am 15.05.2024.
- BTE, 2023: DMO DigitalMonitor. Online verfügbar unter <https://www.bte-tourismus.de/publikationen/dmo-digital-monitor/>, zuletzt geprüft am 22.07.2024.
- Fensel, Dieter; Şimşek, Umutcan; Angele, Kevin; Huaman, Elwin; Panasiuk, Oleksandra, Toma, Ioan; Umbrich, Jürgen & Wahler, Alexander (2020). *Knowledge Graps. Methodology, Tools and Selected Use Cases*. Cham: Springer Nature. DOI: 10.1007/978-3-030-37439-6.
- Frank, Roland; Strugholtz, Sebastian & Meise, Fabian (2021). *Bausteine der digitalen Transformation – Wie APIs Unternehmen den Weg in die Programmable Economy ebnen*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Geewax, J. J. (2023). *API Design Patterns*. Manning Publications Co. LLC.
- Hack, Carsten (2023). Definition. Was ist eine Schnittstelle (API)? In: *digitalmagazin*, 18.08.2023. Online verfügbar unter <https://digitalmagazin.de/definition-was-ist-eine-schnittstelle-api/>, zuletzt geprüft am 07.12.2023.
- Hogan, Aidan; Blomqvist, Eva; Cochez, Michael; D’amato, Claudia; De Melo, Gerard; Gutierrez, Claudio; Kirrane, Sabrina; Gayo, José; Rashid, Sabbir; Rula, Anisa; Schmelzeisen, Lukas; Sequeda, Juan; Staab, Steffen & Zimmermann, Antoine (2021). Knowledge Graphs. In: *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 54(4), S. 1–37. DOI: 10.1145/3447772.
- Horster, Eric & Kärle, Elias (2019). *Das Headless Web*. Datenmanagement modular denken. Online verfügbar unter <http://www.OpenData-germany.org/headless-web>, zuletzt geprüft am 08.05.2024.
- Horster, Eric; Honig, Kristine; Kärle, Elias & Bauhuber, Florian (2020). *Open Data im Deutschlandtourismus. Ein Wegweiser zur digitalen Destination* (im Auftrag der Deutschen Zentrale für Tourismus e.V.). www.OpenData-germany.org/handbuch-OpenData, zuletzt geprüft am 15.05.2024.
- Horster, Eric (2022). *Digitales Tourismusmarketing*. Grundlagen, Suchmaschinenmarketing, User-Experience-Design, Social-Media-

- Marketing und Mobile Marketing. 1st ed. 2022. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden; Imprint: Springer Gabler.
- Kudraß, Thomas (2015). *Taschenbuch Datenbanken*. 2. Auflage. München: Hanser.
- Kunde, Felix; Pieper, Stephan & Sauer, Petra (2018). Datenmanagement von Echtzeit-Verkehrsdaten. In: Manuel Wiesche, Petra Sauer, Jürgen Krimmling und Helmut Krcmar (Hg.): *Management digitaler Plattformen: Konzeption und Realisierung eines offenen Ökosystems für intelligente Mobilitätsdienste in der Smart City*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 109–123.
- Naschert, Lisa; Brinkmann, Alexander; Engelhardt, Denise; Höftmann, Nele; Horster, Eric; Krieg, Vincent; Mill, Colin; Radzio, Frank; Reif, Julian; Sjut, Boje & von Boguszewski, Niklas (2023a). *Datenmanagement und -infrastruktur im Rahmen des digitalen Besucher*innenmanagements*. Hg. v. Deutschen Institut für Tourismusforschung. Heide/Holstein (Ratgeber zum digitalen Besucher*innenmanagement, 3). DOI: 10.5281/zenodo.8063605.
- Peng, Ciyuan; Xia, Feng; Naseriparsa, Mehdi; Osborne, Francesco (2023). Knowledge Graphs: Opportunities and Challenges. In: *Artificial Intelligence Review* 56, 13071–13102. DOI: 10.1007/s10462-023-10465-9.
- Sequeda, Juan & Miranker, Daniel (2014). Mapping Relational Databases to Linked Data. In: Harth, Andreas; Hose, Katja & Schenkel, Ralf (Hg.), *Linked Data Management – Emerging Directions in Database Systems and Applications*, S. 95 – 116. CRC Press LCC.
- Schmücker, Dirk; Keller, Robert; Reif, Julian; Schubert, Johannes & Sommer, G. (2023). Digitales Besuchermanagement im Tourismus – Konzeptioneller Rahmen und Gestaltungsmöglichkeiten. In: Gardini, Marco & Sommer, Guido (Hg.), *Digital Leadership im Tourismus: Digitalisierung und Künstliche Intelligenz als Wettbewerbsfaktoren der Zukunft*, S. 293–315. Springer Gabler.
- Sommer, Guido (2018). *Herausforderungen und Chancen einer offenen digitalen Dateninfrastruktur im Tourismus: Ergebnisse des ersten Think Tank zu Open Data im Tourismus und aktuelle Entwicklungen*. Online verfügbar unter <http://www.OpenData-germany.org/sommer-2018>, zuletzt geprüft am 08.05.2024.
- Winniewski, Philipp (2024). *Grundlagenwissen der Software-Entwicklung. IT-Konzepte und Fachbegriffe für das Projektmanagement*. Wiesbaden: Springer Nature.

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.air-tourism.de.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Naschert, Lisa; Engelhardt, Denise & Horster, Eric (2024). *Status Quo der Datenintegration und -interoperabilität im Deutschlandtourismus* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.12795438

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

